

**Les réseaux de communication dans la pratique des tontines sexuelles chez
les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire**

**Communication networks in the practice of sexual tontine among students
from secondary schools in Côte d'Ivoire**

AHIZI Anado Jean Michel

Enseignant-Chercheur

UFR : Communication, Milieu et Société

Département des Sciences du Langage et de la Communication

Université Alassane Ouattara, Bouaké

République de Côte d'Ivoire

michelahizi@gmail.com

KOUAKOU Francis Pacôme

Enseignant-Chercheur

UFR : Lettres et Arts

Département des Sciences de l'Information et de la Communication

Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo

République de Côte d'Ivoire

kouakoufp@yahoo.fr

Date de soumission : 02/08/2022

Date d'acceptation : 09/09/2022

Pour citer cet article :

AHIZI.A.J.M & KOUAKOU.F.P. (2022). «Les réseaux de communication dans la pratique des tontines sexuelles chez les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire» Revue Française d'Économie et de Gestion Volume 3 : Numéro 9» pp : 242 – 264.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

La tontine sexuelle, en tant que pratique de déviance scolaire s'impose dans les processus de brutalisation de l'espace éducatif en Côte d'Ivoire. Ce phénomène est une nouvelle forme de prostitution qui gagne de l'ampleur dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette recherche est de connaître les réseaux de communication développés dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire. Pour atteindre les objectifs de l'étude, le cadrage méthodologique va reposer sur un guide d'entretien semi-structuré, administré individuellement à 40 jeunes filles et 25 jeunes garçons des collèges et lycées de l'enseignement général, technique et professionnel de la ville d'Abidjan. L'étude est soutenue par l'approche de la théorie systémique des organisations selon le modèle des réseaux de communication (Charron 1994). L'analyse qualitative des verbatim révèle que les réseaux informels sont très développés. Les résultats montrent que ces élèves s'organisent selon divers types de réseaux dans différents contextes de la pratique ; dont les plus utilisés sont les réseaux homogènes et les réseaux centralisés de communication. Cette pratique met en relation des élèves de différentes écoles et villes de Côte d'Ivoire.

Mots clés : Tontine sexuelle ; réseaux de communication ; écoles secondaires ; élèves ; prostitution.

Abstract

The sexual tontine, as a practice of school deviance, is essential in the processes of brutalization of the educational space in Côte d'Ivoire. This phenomenon is a new form of prostitution that is gaining momentum in high schools and colleges in Côte d'Ivoire. The objective of this research is to know the communication networks developed in the practice of sexual tontine among students of secondary schools in Côte d'Ivoire. To achieve the objectives of the study, the methodological framework will be based on a semi-structured interview guide, administered individually to 40 young girls and 25 young boys from colleges and high schools of general, technical and vocational education in Abidjan. The study is supported by the approach of the systemic theory of organizations according to the model of communication networks (Charron 1994). The qualitative analysis of the verbatim reveals that the informal networks are very developed. The results show that these students organize themselves into various types of networks in different contexts of practice; the most used of which are homogeneous networks and centralized communication networks. This practice connects students from different schools and cities in Côte d'Ivoire.

Keywords : Sexual tontine ; communication networks ; secondary school ; students ; prostitution.

INTRODUCTION

Les tontines sont des associations regroupant des membres d'un clan, d'une famille, des voisins ou des particuliers, qui décident de mettre en commun des biens ou des services au bénéfice de tout un chacun, et cela à tour de rôle (Bouman, 1977 ; Issoufou, 1992). On comprendra donc que la tontine peut être aussi bien constituée d'espèces, que de services. Bouman (1977) dira également des tontines qu'elles sont des associations rotatives d'épargne et de crédit. C'est une association collective qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif ou dans un bien dont la propriété revient seulement à une partie des souscripteurs. Cette définition est un indicateur de compréhension du phénomène de tontine sexuelle. La tontine sexuelle est née au Sénégal et au Bénin (Afrikmag, 2018). C'est une nouvelle forme de prostitution qui gagne de l'ampleur au sein de la jeunesse ouest-africaine ; en particulier dans les lycées et les collèges. Cette pratique consiste pour de jeunes élèves filles à se positionner à des endroits stratégiques aux alentours des lycées et collèges, les soirs surtout, pour séduire des hommes. Si la prostitution est une activité qui consiste à accepter ou à obtenir, en échange d'une rémunération, des relations sexuelles, la tontine sexuelle se définit comme une prostitution scolaire qui consiste pour les élèves filles à accepter de l'argent ou un objet de valeur d'un individu ou d'un autre élève en échange de relations sexuelles. De plus en plus dans les écoles et les lycées de l'Afrique de l'Ouest, la tontine sexuelle s'est imposée comme une nouvelle pratique². En Côte d'Ivoire, ce phénomène est encore perceptible et se présente sous plusieurs formes :

« En Côte d'Ivoire, des hommes âgés viennent autour des collèges et lycées à la recherche du plaisir sachant qu'ils ont en face des "proies" faciles et proposent de coucher avec elles. Alors, dans le groupe, une fille est choisie pour coucher avec l'homme en question. Au retour, l'argent qu'elle a eu, elle le donne à une autre fille. Ensuite, le lendemain, celle qui a reçu l'argent la veille, lorsqu'elle revient de sa "partie de jambes en l'air", remet à son tour son argent à une autre. (Afrik Mag¹).

L'école, qui on le sait, est un pilier de développement important dans toute nation (Koudou et Seka, 2021a), doit jouer son rôle d'encadreur. Outre l'environnement familial, l'école constitue également un cadre favorable à l'éducation et propice au développement du processus de socialisation des individus (Koudou et Seka, 2021b). C'est donc dans ce cadre privilégié de formation et d'éducation que la tontine sexuelle se pratique par les élèves des deux sexes. Ce phénomène consiste pour des jeunes élèves ou étudiants à se prostituer. C'est une activité de

¹Publié le vendredi 2 novembre 2018 Par: Afrik Mag Source: Afrik Mag

cotisation, de collecte de fonds financiers, matériels et humains pour aider un individu membre du groupe à avoir des rapports sexuels. Dès lors, il se dégage des interactions et des interrelations dans cette dynamique identitaire. En Côte d'Ivoire, la question est tellement préoccupante qu'une vidéo virale sur les réseaux sociaux, mettant en scène deux lycéens simulant l'acte sexuel, est présentée comme preuve du phénomène de "tontine sexuelle" qui sévirait dans des établissements scolaires du pays (*Fratmat.info (Abidjan) 14 Février 2019*). Au fil des années, la liste des collégiennes qui se livrent à ce "commerce" dégradant du corps ne fait que s'allonger. Ceci, au grand désespoir des nombreuses Organisations Non Gouvernementales (ONG) de lutte contre le VIH/SIDA et de celles engagées dans le combat pour la protection de la jeune fille (*Fratmat Mardi 23 Décembre 2008 - 12:36*).

Cette situation symbolise une sorte de brutalisation qui change les donnes du système éducatif ivoirien et implique fortement les acteurs de ce système qui voient la menace de ce phénomène qui peut engendrer des conséquences incalculables sur l'avenir de la jeunesse, car ces élèves multiplient des procédés et stratégies afin de se protéger et protéger leurs activités. Ils prennent des dispositions leur permettant d'établir des contacts et maintenir les relations dans les établissements secondaires de Côte d'Ivoire. Ici, les mécanismes d'information et de communication qui sous-tendent la manifestation méritent que l'on s'y attarde. Les différents réseaux susceptibles de maintenir la survie d'une telle activité se révèlent être des éléments primordiaux pour la compréhension d'un tel phénomène. Prise dans ce sens, la question qui sert de fil conducteur à la recherche s'intitule comme suit : Comment se développent les réseaux de communication dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire ? De cette question principale, nous sommes tentés de nous interroger sur les interrogations suivantes : Quels sont les canaux acheminés pour véhiculer l'information dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire ? Comment l'information est-elle protégée dans les groupes de tontine sexuelle ?

Cette étude vise à connaître les réseaux de communication que les élèves des établissements secondaires développent dans la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire. Spécifiquement, il s'agit dans un premier temps d'identifier les réseaux de communication développés dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires ; et dans un second temps, de dégager les tactiques mises en place pour protéger l'information dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires. Dans la suite des objectifs, une hypothèse générale et deux hypothèses spécifiques serviront de repère à la recherche.

Hypothèse générale

Compte tenu de l'environnement scolaire ivoirien, les réseaux de communication développés par les élèves des écoles secondaires de Côte d'Ivoire en pratique de tontine sexuelle se développent par le biais de canaux informels.

Hypothèses secondaires

L'intérêt croissant manifesté par les ivoiriens envers le numérique a contribué à créer également des échanges entre les élèves de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux numériques dans la pratique de tontine sexuelle dans les établissements secondaires.

La protection de l'information dans la pratique de tontine sexuelle dans les établissements secondaires s'explique par la volonté de préservation et de conservation des groupes face aux menaces des responsables d'établissements.

Partant de ces hypothèses, quelles acceptations peuvent attribuer aux concepts de tontine sexuelle et de réseaux de communication ?

Pour mieux conduire la situation de la tontine sexuelle en Côte d'Ivoire, l'étude va se présenter selon la démarche suivante :

- D'abord, nous aborderons la revue critique de la littérature afin de ressortir les écrits sur le phénomène de la tontine sexuelle et de préciser le cadre conceptuel et théorique.
- Puis, nous procéderons à la mise en place du cadrage méthodologique, ensuite nous présenterons les résultats de l'étude.
- Enfin, nous discuterons ces résultats pour évaluer l'état des hypothèses afin de mieux conclure le travail.

1. Revue de la littérature

1.1. Revue de presse sur la tontine sexuelle

Les études sur la tontine sexuelle font preuve d'une rareté absolue. Seuls les journalistes et les organes de presse et les journalistes s'invitent réellement au débat afin de fournir quelques informations qui n'ont pas toujours l'accord de la science moderne. De cet fait, les informations fournies dans cette section sont issues d'une enquête menée par une Organisation Non Gouvernementales (ONG) entre 2017 et 2018 sur la sexualité des jeunes en Côte d'Ivoire et des grossesses à risque dans les villes de Bouaké, Daloa, Yamoussoukro et Abidjan parue dans le magazine *Afrikmag* en Janvier 2018. Cette enquête présente les différentes formes de tontine sexuelle dont des membres sont des jeunes et la plupart sont des élèves dont l'âge varie entre

14 et 25 ans. Cette enquête révèle des informations claires sur deux catégories. *La première*² concerne les jeunes élèves de sexe masculin :

« Cette catégorie est plus pratiquée par les jeunes lycéens. Ici la tontine regroupe au maximum 10 garçons qui se cotisent entre 200 et 2000frs par jour. En fonction du montant de la cotisation chaque 2 jours ou chaque semaine une personne est tirée au sort, les autres utilisent la collectent des fonds pour louer une chambre d'hôtel avec les services d'une prostituée. Le membre sélectionné ne verra pas la couleur de l'argent il aura simplement droit à la clé de la chambre avec une femme à l'intérieur et de la boisson. ».

Ces étudiants expliquent leur pratique en ces termes :

« C'est le seul moyen que nous avons pour au moins goûter au sexe au moins une fois dans le mois sans entretenir une femme et éviter d'enceinter une femme ». D'autres soutiennent ceci : « Mes parents sont trop religieux avoir une copine à mon âge c'est un péché, je ne sors pratiquement pas de la maison c'est pour cela moi je consomme ma tontine à la descente entre 13h et 15h ou entre 16h et 18h là je peux facilement expliquer mon retard par un embouteillage ou par un devoir ou un cours de rattrapage ».

L'enquête révèle que ces jeunes rentrent en contact avec des jeunes filles élèves à travers des proxénètes (des jeunes garçons) qu'ils rencontrent sur Facebook. Ces filles peuvent être de la même classe ou du même quartier. Il y'a des cas où ces filles peuvent être aussi des élèves de la même classe ou des filles du quartier.

Selon un élève enquêté de 23 ans :

« Sur Facebook on trouve un gérant (proxénète) qu'on ajoute dans notre groupe WhatsApp quand la tontine tombe on le fait signe il envoie dans notre groupe les photos des filles disponibles avec le prix et lui qui a été tiré au sort fait son choix ». Selon une jeune fille élève : « Les temps sont durs dans ma classe il y a 2 groupes de tontine que je gère avec 3 de mes amies nous nous sommes organisés en groupe d'étude personne ne peut se douter de quelque chose au moins je ne suis pas sur la route pour me vendre ».

La seconde catégorie³ s'appelle "le renard passe-passe". Selon l'étude menée, Abidjan et Daloa sont les deux villes où des personnes ont décidé de parler de cette pratique. D'après les explications reçues, le mode de fonctionnement de cette catégorie se présente comme suit : un groupe de huit (8) personnes (4 garçons et 4 femmes) est formé et tout le monde verse une somme par jour un tirage au sort est fait chaque début de mois pour désigner la fille ou la femme

² Tous les propos sur cette catégorie sont tirés d'une enquête menée par Afrik Mag, Janvier 2018

³ Tous les propos sur cette deuxième catégorie sont tirés d'une enquête menée par Afrik Mag, Janvier 2018

qui devra sortir chaque semaine avec un garçon pendant un mois (d'où l'appellation). Les fonds collectés par jour sont remis au couple en fin de semaine pour qu'ils puissent organiser leur sex party.

Ces élèves justifient leurs pratiques de tontine sexuelle par la recherche effrénée du plaisir. Les résultats de cette enquête ressortent que la majorité des jeunes garçons et femmes qui participent à ces tontines et qui ont décidé d'en parler, vivent dans des familles très strictes. De ce fait les propos des enquêtés sont révélateurs de la pratique :

« Ce qui fait qu'ils ont vraiment des visages d'anges, ils font partir des meilleurs en classe, toujours disciplinés et bien habillés que ce soit à l'école ou dans la société, pour éviter d'avoir les yeux sur eux. Alors ils ne sont pas trop contrôlés par leurs parents et leurs entourages. Il y a même un qui disait pour se donner une bonne conscience. ».

Dans cette logique, un élève ajoute :

« Quand je suis à la maison matin midi et soir, je chante les chansons d'église, même quand je regarde un film les gens s'embrassent je quitte là donc moi on me connaît en tant que quelqu'un qui a peur de femme, c'est l'image que nous tous nous montrons, parce que les gens qui font ce qu'ont fait sont mal vus et traqués plus que les brouteurs et les microbes ».

Selon cette enquête menée, ces jeunes élèves qui sont l'avenir du pays s'exposent à des maladies comme le SIDA, les hépatites qu'ils peuvent transmettre à leurs entourages, peut-être qu'il y a des avortements qui se font en cachette. Aussi faut-il interpeller les parents des élèves qu'un enfant mineur qui a un smartphone ou un accès à internet sans un contrôle parental activé est exposé à pleines de choses.

1.2. Cadre conceptuel et théorique

Contrairement à la tontine, qui est une association collective d'épargne, une collecte d'argent qui est effectuée dont les fonds réunis sont renversés à un membre du groupe, la tontine sexuelle est la tontine de sexe ; c'est le sexe qui est donné à un membre au lieu de l'argent. Cette tontine prend de l'ampleur et se fait dans la plus grande discrétion. A l'instar de la tontine originelle ou classique (Bouman, 1977 ; Issoufou, 1992), la tontine sexuelle se définit en termes d'échanges, d'informations et de communications. La tontine sexuelle est donc une association d'élèves qui, unie par des liens d'amitiés, se retrouvent à des périodes d'intervalles plus ou moins variables afin de mettre en commun leur désir sexuel dans les établissements secondaires. Le phénomène de tontine sexuelle dans les établissements secondaires s'inscrit parfaitement dans les réalités de la communication des organisations qui implique des groupes en échanges et en interaction. Le terme réseau désigne tantôt l'ensemble des voies par lesquelles les messages circulent à

l'intérieur de l'organisation, tantôt un ensemble de personnes entre desquelles circulent régulièrement des messages. Le réseau constitue le système global de communication de l'organisation dans son ensemble, et à chacun des sous-systèmes qui composent ce système global. Il existe pourtant une conception plus générale du réseau de communication de l'organisation dans son ensemble-où les personnes sont caractérisées par leur rôle dans ce réseau qui leur permet de mieux saisir la différence entre les deux types de réseaux. (Charron, 1994). L'étude des réseaux de communication a permis de ressortir des formes de réseaux : le réseau en étoile ou réseau centralisé, le réseau en Y, le réseau en chaîne, le réseau circulaire ou d'interdépendance (Kra et Amouzou, 2019). La théorie systémique de la communication conçoit le phénomène communicationnel comme un ensemble d'interactions et d'interrelations. Selon Charron (1994), quand un nombre de personnes (trois ou plus) échangent la majeure partie de leurs messages entre elles, elles forment un groupe, chacune d'elles étant un membre du groupe. En outre, les membres d'un groupe qui échangent des messages avec des membres d'autres groupes sont appelés *des ponts*. Par ailleurs, les personnes qui ne font elles-mêmes partie d'aucun groupe, mais qui échangent la majeure partie de leurs messages avec les membres de deux ou de plusieurs groupes sont *des liaisons*. Enfin, un individu qui ne peut entrer dans aucune des catégories précédentes, parce qu'il n'émet ni ne reçoit de messages (ou alors très peu) est *un isolé* (Charron, 1994). Le phénomène de la tontine sexuelle dans les écoles secondaires de Côte d'Ivoire revêt en premier lieu un caractère social. Dans ce sens, Lamizet et Silem (1997 : 481) affirment ceci : « *un réseau est notamment un ensemble de personnes qui sont en relation dans le cadre d'une structure formelle dédiée (...) ou informelle et qui s'échangent des informations ou agissent en commun dans l'intérêt de certains ou de tous les membres du réseau.* ». A cet effet, on peut relever que les groupes de tontine sexuelle dans les établissements secondaires de Côte d'Ivoire formalisent des réseaux puisque chaque groupe d'élèves (filles ou garçons) agit pour l'intérêt de ses membres. Chaque réseau a ainsi son système de communication qui préserve le groupe. Par conséquent, on peut affirmer que ces réseaux de communication scolaires de chaque groupe d'élèves ou de chaque école entrent en relation et forment un grand ensemble où font système au profit du fonctionnement général de la pratique. Il y a donc des liens et des relations qui s'établissent entre les membres. La théorie systémique de la communication insiste donc sur l'intégration de chaque système dans les entités plus vastes et sur les échanges entre systèmes (Lamizet et Silem, 1997 : 535). Cette façon de voir répartir les membres de l'organisation en plusieurs catégories en ce qui touche les communications.

2. Cadrage méthodologique

2.1. Pré-enquête

Une étude comme celle que nous abordons impose des dispositions de reconnaissance du terrain d'étude. Le terrain scolaire dicte ses lois dans la mesure où il abrite des acteurs comme les élèves qui sont mineurs. Nous avons donc procédé à une première enquête dans les établissements d'Abidjan dans la discrétion sur indication de certains élèves identifiés dans la commune de Koumassi ; qui ont été également des relais pour les autres écoles de la ville d'Abidjan. Nous étions aux alentours des écoles et par moment dans l'enceinte de certains établissements afin de nous enquêter des réalités de l'environnement scolaire et des espaces pouvant nous fournir des réponses.

2.2. Terrains d'étude, population et échantillonnage

Nous avons enquêté dans les écoles secondaires privées et publiques d'Abidjan. Ces établissements sont situés dans les communes de Koumassi et Marcory pour la zone sud de la ville d'Abidjan, Yopougon et Abobo pour la zone nord. Pour atteindre nos objectifs, nous avons choisi de mener une recherche de type qualitatif qui permettait d'explorer et de décrire le phénomène de la tontine sexuelle dans les établissements secondaires. Nous avons utilisé un échantillonnage non probabiliste afin d'inclure dans notre recherche les élèves de sexe féminin et masculin voulant répondre aux questions. Les élèves enquêtés n'étaient pas toujours connus au départ de l'enquête, certains ont été contactés au cours de l'enquête et de façon accidentelle. Ensuite ils ont pu établir le contact avec d'autres camarades de même niveau. Les élèves contactés et interrogés sont des classes suivantes : 5^{ème}, 4^{ème}, 3^{ème}, 2^{nde}, 1^{ère}, Terminale, 1BT, 2BT, 3BT, des établissements secondaires techniques et professionnels publiques et privés. Ces élèves ont donné leur assentiment verbal à la recherche. Nous avons rencontré dans le cadre de cette étude 40 jeunes filles et 25 jeunes garçons qui sont régulièrement inscrits. Les entrevues ont duré entre 25 minutes pour la plus courte et 45 minutes pour la plus longue. Notre présence aux alentours des écoles, et par occasion dans les écoles, a été facilitée par des élèves qui nous ont été présentés par leurs amis. Certains élèves ont préféré envoyé leurs réponses par message vocal sur le réseau social whatsapp. La collecte des données s'est faite à travers un guide d'entrevues semi-structuré.

Cinq (05) questions ont été posées aux enquêtés de sexe féminin et masculin :

- Selon vous, qu'est-ce que la tontine sexuelle?
- Comment les groupes se forment-ils ?
- Comment communiquez-vous ? ou Comment communiquent-ils ?

- Comment protégez-vous l'information ? ou Comment protègent-ils l'information ?
- Par quels moyens recrutez-vous de nouveaux membres ? ou Par quels moyens recrutent-ils les nouveaux membres ?

Ces questions ont permis d'avoir une meilleure compréhension du phénomène.

2.3. Dispositif d'enquête

L'anonymat sur les réponses était exigé par les répondants. Nous y sommes conformés au risque de n'avoir aucune réponse. Il faut préciser que les premières dispositions de la méthode accidentelle ont permis à certains enquêtés de nous montrer leurs compagnons de pratique. En réalité, même s'ils avaient peur de s'exprimer, certains élèves approchés avaient une connaissance du phénomène mais ne maîtrisaient pas certains aspects ; ce qui a donné droit à des refus. Pour des questions communicationnelles et marketing, il était important de ne pas mentionner les écoles d'origine des différents répondants qui risqueraient de jouer surtout sur la notoriété et l'image de ces établissements publics et privés. Nous avons donc ressortir des résultats de façon globale ; d'autant plus que le site géographique n'était pas une variable stratégique dans nos hypothèses. Notre recherche a un aspect éthique puisque pour des élèves mineures, nous n'avons pas obtenu le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal pour participer à la recherche.

3. Présentation des résultats

3.1. Approches de la pratique chez les acteurs enquêtés

Nous avons insisté ici sur la question du sexe pour voir comment les filles d'une part, et les garçons d'autre part se définissent la pratique de tontine sexuelle.

3.1.1. Approche de la pratique chez les élèves filles

Pour les enquêtés de sexe féminin qui ont répondu au moyen de l'entretien avec smartphone, le début des réponses est évocateur, le répondant se détache ne voulant pas être associé ou connu de l'administration. Toute la prudence est de mise dans la réponse de cette jeune fille enquêtée : *« Je peux dire j'ai été renseigné, j'ai entendu parler. On m'a expliqué sinon moi-même je n'ai jamais pratiqué... je ne veux pas que l'administration sache que j'ai répondu aux questionnaires »*. Pour les répondants qui ont reçu un guide d'entretien écrit, l'anonymat était encore plus perceptible. Les jeunes filles interrogées ont l'âge compris entre 13 et 20 ans en majorité. Pour elles, la pratique sexuelle est déterminée par plusieurs causes. Pour ces élèves filles rencontrées dans un lycée de la commune de Koumassi, la définition de la pratique revêt plusieurs caractéristiques. Les propos sont significatifs de la pratique : *« C'est une activité de cotisation, de collecte de fond financier, matériel et humain pour aider une fille de notre classe*

à satisfaire sa libido. A la maison on surveille trop. ». Pour d'autres enquêtés, la tontine sexuelle doit être vue sous l'angle d'une aide sexuelle : « *La tontine sexuelle nous permet de nous aider. On ne peut pas approcher les jeunes garçons quand ils sont mignons. Donc on se cotise pour lui donner et il couche avec chacune de nous. J'ai fait deux fois et j'ai arrêté.* ». Pour d'autres encore, c'est le désir de se sentir en groupe, de créer un groupe. L'idée de groupe détermine ici la cohésion dans la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire : « *Selon moi, ce sont des groupes d'adolescents qui lèvent régulièrement des fonds qu'on peut estimer à 3000 frcs par jour. Chacun dans une caisse commune et à tour de rôle un membre du groupe utilise cet argent récolté pour entretenir des rapports sexuels avec des filles de leurs choix dans un hôtel ou un endroit de leur choix.* ». Dans cette même logique, une autre enquêtée affirme : « *la tontine sexuelle, c'est un groupe de personnes qui s'unit tout en se donnant les moyens financiers et intellectuels afin de permettre à chaque membre de satisfaire ses désirs sexuels.* ». La pratique de tontine sexuelle est liée à la situation sociale des parents ou à l'abandon : « *Le fait d'avoir des rapports sexuels entre élèves pour subvenir à nos besoins et supporter nos scolarités. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de soutien.* ». Les réponses des jeunes filles ont permis de nous situer sur la pratique : « *C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs personnes.* », « *La tontine sexuelle est un acte qui a été créé par un groupe de jeune qui parie pour pouvoir sortir avec une seule fille.* », « *Groupe de filles et de garçons organisé pour des rapports sexuels* », « *C'est la prostitution* », « *C'est un fait qui se déroule entre les jeunes filles et les jeunes garçons de la même classe pour participer, ils font des cotisations et à chaque fin ils choisissent une personne parmi pour pratiquer leurs faits.* », « *Devant le portail* », « *pratique qui permet de se faire l'argent* », « *présence des managers* ».

En conclusion partielle, nous pouvons dire que les causes de la tontine sexuelle chez les élèves filles s'expliquent par la recherche du plaisir, de sentiment d'adhésion au groupe, d'aide financière, d'entraide et de soutien. Ces éléments de réponses définissent la tontine sexuelle comme une pratique sociale et économique.

3.1.2. Approche de la pratique chez les élèves garçons

Sur la question de l'approche définitionnelle de la pratique de tontine sexuelle, les élèves de sexe masculin n'ont pas voulu réellement s'exprimer afin de s'exposer. De façon générale, les réponses se résumaient dans ces propos : « *La tontine sexuelle, c'est le fait de créer un groupe d'élèves ou de personnes qui va consister à joindre ou à organiser des rendez-vous entre 1 garçon et 2 à 3 filles pour les rapports sexuels.* », « *pour les garçons c'est pour gagner de l'argent facilement pour ne pas se chercher un travail* », « *c'est le commerce de la sexualité* ».

Pour les jeunes garçons, cette pratique se déroule entre les adolescents ou jeunes gens d'une institution éducative. Des filles et des garçons au nombre de 10, pas plus de 12 se cotisent. L'argent recueilli est utilisé pour organiser le sex-party des deux (une fille et un garçon) qui seront tirés au sort ou selon le mode de fonctionnement. Ce sont des clubs où les enfants apprennent à se donner à cœur joie au sexe. Ils s'achètent par moment des cadeaux de souvenirs pour marquer les faits. En conclusion partielle, nous constatons que les jeunes élèves de sexe masculin expliquent leur adhésion à la pratique de tontine sexuelle par la recherche du plaisir, de sentiment d'adhésion au groupe, d'aide financière.

3.2. Les canaux d'information et de communication

Sur la question de leurs moyens d'échanges et de contacts, les élèves interrogés ont cité les canaux suivants : « *groupe WhatsApp* », « *On échange par téléphone, les SMS, les groupes WhatsApp. Souvent c'est le bouche à oreille pour être prudent.* », « *Par Facebook* », « *Pour contacter d'autres élèves, il faut un numéro de téléphone, soit aller vers la personne pour essayer de la convaincre de participer à la tontine sexuelle ; et aussi inviter des amies à participer par les sites ou téléphones.* », « *On utilise beaucoup les messages et les appels* », « *Les réseaux sociaux et les SMS* », « *L'internet, la télévision nous aide aussi au travers des films* », « *Skype, Instagram* », « *Réseaux sociaux et sites pornographiques* », « *Messages téléphoniques* », « *lettres anonymes dans le casier en classe* ». Nous avons dans ces propos des élèves enquêtés, les moyens de communication utilisés dans la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire. On distingue dans ces moyens, les moyens de communication marketing direct et les réseaux sociaux.

3.3. Le développement des réseaux

En ce qui concerne la construction et le développement des réseaux de communication, les élèves révèlent ceci : « *Les élèves qui pratiquent en parlent avec leurs amies qu'elles font confiance au dehors et aussi en parlent à leurs amis à leur tour et forment des groupes et elles font des tirages de chaque école pour le faire. On contacte une école lorsqu'on a fini de faire l'amour entre nous. Exemple on prend une fille d'une école et on prend un garçon d'une autre école et on les met ensemble pour la pratique.* ». « *Souvent les professeurs ont leur propre petit qui leur permet de coucher avec les mêmes filles tour à tour mais eux ils ne font pas en patouze. Ils prennent leur propre rdv* ». Par ailleurs, certains élèves soutiennent : « *Les élèves de d'autres écoles peuvent participer. Le groupe reçoit plusieurs personnes.*, « *ils peuvent passer par Facebook t'envoyer une invitation sur Facebook et causer avec toi par messenger.* », « *un ami qui est déjà dans le groupe*, « *un proche qui pratique déjà* », « *par le biais d'une*

connaissance », « *par les mauvaises compagnies qui influencent négativement les autres* », « *L'information sur les réseaux pour pouvoir attirer d'autres personnes* », « *lors des regroupements à la cantine* », « *Page facebook* », « *dans les casiers* », « *Création de club d'amis et association dans l'école* », « *bal de fin d'année* ». « *la FESCI* ». En somme le développement des réseaux de communication dans la pratique de la tontine sexuelle se fait à travers le contact direct, la création des clubs, le syndicalisme scolaire et étudiant, les échanges à la cantine, les réseaux sociaux, par le biais de l'amitié. « *Quand j'étais au lycée, on avait notre capitaine qui gérait tout. C'est elle qui organise et fait le programme* ». Selon les enquêtés, il y'a également d'autres formes de développement de la tontine sexuelle dans les écoles secondaires de Côte d'Ivoire qui impliquent des adultes et des enseignants. Cette méthode peut se faire par le truchement d'une jeune fille qui forme un groupe avec des jeunes filles.

3.4. La protection de l'information

Le développement des tontines sexuelles dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire répond à un souci de protection face à la menace extérieure du groupe. Les avis des élèves montrent l'importance du phénomène. Sur la question de la protection de l'information, certains enquêtés, avec beaucoup de crainte dans les manières et les dispositions ont ressorti les mots et expressions suivants : « *Seuls les membres du groupe connaissent leurs secrets. Les cotisations se font discrètement.* », « *On crée nos propres groupes pour échanger* », « *le superviseur ne veut pas de groupe, ces trop risqué. Il a le numéro de tout le monde* », « *les fescistes nous menacent de ne pas en parler* », « *on prend des produits comme vody et koutoukou* », « *celui qui fait sortir l'information est en danger* », *chacun connaît chez son ami* », « *on a peur des éducateurs et de nos parents* ». Ces expressions et mots produits sont significatifs des dispositions de protections de leurs activités.

3.5. Les villes et les endroits de la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire

Les villes citées par les enquêtés sont : Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké, Soubré, San Pedro, Man, Assinie. Pour les lieux de pratique, les enquêtés ont cité les endroits suivants : « *Dans les zones cachées de l'école.* », « *à l'école après les cours ou dans les toilettes ou derrière l'établissement* », « *la plage* », « *les couloirs aux alentours de l'école* ». Pour la ville d'Abidjan, c'est la commune de « *Cocody* » plus précisément le quartier Angré qui a été le plus cité. On a des élèves qui ont cité les lieux suivants : « *Abidjan au bord de la lagune de modeste sur la route de Bassam* », « *Abobo* », « *zone 4* », « *Koumassi* », « *Marcory* », « *Treichville* », « *Vridi plage* », « *Piscine privée* ». Les lieux de pratique de tontine sexuelle restent les mêmes pour tous les enquêtés élèves de sexe féminin et masculin : « *les hôtels, les résidences, les salles*

de classe, les domiciles des participants ». D'autres répondants ont évoqué « *les maisons inachevées* ». Pour d'autres encore, les « *maquis et les bars sont les lieux de rendez-vous* ». On a des groupes qui ont cité les « *marchés* » et « *les restaurants* ».

4. Discussion

4.1. La tontine sexuelle : entre pratique et lien social dans les établissements secondaires de Côte d'Ivoire

Cette étude visait à connaître les réseaux de communication que les élèves des établissements secondaires développent dans la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire. Spécifiquement, il s'agit dans un premier temps, d'identifier les réseaux de communication développés dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires ; et dans un second temps, de dégager les tactiques mises en place pour protéger l'information dans la pratique de tontine sexuelle chez les élèves des établissements secondaires. Compte tenu de l'environnement scolaire ivoirien, les réseaux de communication développés par les élèves des écoles secondaires de Côte d'Ivoire en pratique de tontine sexuelle se construisent sous plusieurs formes par le biais de canaux informels. L'intérêt croissant manifesté par les ivoiriens envers le numérique a contribué à créer également des échanges entre les élèves de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux numériques dans la pratique des tontines sexuelles dans les établissements secondaires. La protection de l'information dans la pratique des tontines sexuelles dans les établissements secondaires s'explique par la volonté de préservation et de conservation des groupes face aux menaces des responsables d'établissements et des parents d'élèves. Les hypothèses sont donc confirmées. Les résultats de l'enquête montrent l'importance de la pratique chez les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire. L'implication des acteurs se situe à plusieurs niveaux. Les élèves et souvent les enseignants s'invitent au jeu social selon des intérêts différents. Les élèves de Côte d'Ivoire, des deux sexes, des villes d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Daloa, de Bouaké, de Soubré, de San Pédro, de Man et d'Assinie s'adonnent à cette pratique. Le jeu et les enjeux qui motivent la pratique de tontine sexuelle nous mettent en face de groupes qui exposent dangereusement la vie des élèves ivoiriens. Les lieux de la pratique engagent la question de la responsabilité des parents. Les groupes de tontine sexuelle sont des clubs de sexe à l'image des clubs de prostituées. La présence des canaux d'information et de communication montre l'intérêt pour les élèves de Côte d'Ivoire. Les réseaux sociaux numériques sont beaucoup utilisés chez les élèves de Côte d'Ivoire dans la pratique de tontine sexuelle. Les sites pornographiques sont également des sources dans la pratique. Ces élèves possèdent des pages Facebook, des pages personnalisées à

travers les réseaux sociaux sur internet (Pasquier 2017). Les canaux utilisés déterminent le développement des réseaux de communication en pratique de tontine sexuelle. Le recrutement des membres se fait sur la base de l'amitié et des contacts dans les clubs scolaires des établissements. Le syndicalisme des élèves et étudiants est également un espace stratégique de recrutement et de développement de la pratique sexuelle. Des adultes et les enseignants sont également impliqués et jouent un rôle fondamental dans la préservation de la pratique. En nous appuyant sur la participation des enseignants à la pratique des tontines sexuelles, ils constituent le groupe des isolés qui participent au système global. Le rôle des enseignants dans ce jeu mérite que l'on s'y attarde. Les groupements dans les écoles constituent une occasion de créer des associations de tontine sexuelle. Comme dans les sectes, les groupes de tontine sexuelle gardent un aspect de discrétion totale. D'ailleurs, l'étape du terrain nous a permis de mesurer l'importance de la protection des acteurs face aux responsables des établissements scolaires et des parents d'élèves. La protection de l'information est très sacrée. Les mesures sont prises pour éviter les sanctions disciplinaires. Les boissons alcoolisées et énergétiques sont mobilisées pour garantir la motivation et le plaisir.

Dans le cadre de la pratique de la tontine sexuelle, chaque groupe d'élèves dispose de son réseau de communication différent de celui des autres. Les résultats de la présente étude viennent confirmer les découvertes de l'enquête⁴ menée entre 2017 et 2018 sur la sexualité des jeunes en Côte d'Ivoire et des grossesses à risque dans les villes de Bouaké, Daloa, Yamoussoukro et Abidjan parue dans le magazine Afrikmag en Janvier 2018. Pour les élèves interrogés lors de cette enquête, la pratique de la tontine sexuelle est le seul moyen de connaître les rapports sexuels pour les jeunes garçons en évitant d'enceinter une jeune fille ; et une aide financière pour les jeunes filles. Elle implique des dispositions stratégiques chez les jeunes élèves avec des intermédiaires qui assurent le fonctionnement et la pérennité des groupes dans les lycées durant les années scolaires. Les équipes se renouvellent chaque année pour les nouveaux entrants afin de pallier les probables départs de l'établissement. Cette une voie pour se détourner de la surveillance des parents. La présente étude vient montrer que les intérêts des participants sont financiers, affectifs et stratégiques. Elle répond à une désorganisation sociale de la société ivoirienne.

⁴ Afrik mag, janvier 2018

4.2. Développement des canaux de communication dans la tontine sexuelle et gestion d'une pratique en Côte d'Ivoire

En effet, la théorie systémique de la communication rend compte du phénomène de la tontine sexuelle en Côte d'Ivoire comme un ensemble de composantes qui concourent directement ou indirectement à la satisfaction d'objectifs. ((Lamizet et Silem, 1997 : 535). La pratique se joue à l'intérieur des écoles secondaires, et le jeu continue entre les écoles. Il existe ici une sorte de gestion et de protection de l'information dans le développement des réseaux et même des canaux d'information et de communication. De nombreuses recherches sur les réseaux de communication ont permis d'établir quelques caractéristiques supplémentaires des individus qui jouent certains rôles dans le réseau. Ainsi, il est clair que le rôle de liaison est capital pour le fonctionnement du réseau. On remarque que les personnes « liaisons » qui occupent habituellement des positions de haut niveau dans l'organisation sont sociables et influentes, satisfaites du système de communication de leur organisation et conscientes du rôle important qu'elles y jouent. Pour leur part, les membres des « groupes » tendent simplement à partager les mêmes attitudes, perceptions et valeurs que les autres membres (Charon, 1994). Dans la pratique de tontine sexuelle, on distingue des canaux médias et hors-médias. Les canaux d'information et de communication en pratique de tontine sexuelle sont classés dans les catégories suivantes : les médias, les supports papier, le site web, les réseaux sociaux. Les élèves utilisent des voies informelles pour faire transiter leurs messages. Un canal de communication désigne donc une voie par laquelle transitent les messages à faire passer. On distingue généralement deux (2) grands types de canaux (médias et hors-média), eux-mêmes subdivisés en deux (2) sous-catégories (traditionnels et web). Afin de pouvoir atteindre leurs cibles, les élèves ne manquent pas d'ingéniosité en séduisant le récepteur du message. La séduction physique est un atout de développement des réseaux. En fonction de l'attraction, le jeu psycho-sexuel se développe. Un outil de communication comme le papier est beaucoup utilisé pour laisser un message écrit sans inscription à un autre élève qu'on veut attirer dans la pratique de tontine sexuelle. Les anniversaires et les rencontres dans les résidences sont des espaces de développement du réseau. L'anonymat est observé lorsque ce sont les jeunes filles qui font le premiers pas. Un canal de communication en pratique de tontine sexuelle est un support qui permet de diffuser des informations et de véhiculer des messages à des publics cibles. En théorie de l'information, un canal de communication ou canal de transmission est un support (physique ou non) permettant la transmission d'une certaine quantité d'information,

depuis une source ou un émetteur vers un destinataire ou un récepteur. La qualité d'une information en pratique de tontine sexuelle dépend de la façon de la protéger.

4.3. La construction des réseaux de communication dans la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire

L'étude des réseaux de communication a une grande portée tant pratique que théorique. Ce sont les réseaux qui régulent la vie des groupes dans le cadre de la tontine sexuelle. De nombreux chercheurs ont étudié divers modèles de communication dans des groupes restreints de manière à préciser les conditions nécessaires à la coopération la plus efficace au cours de l'accomplissement d'une tâche définie. Les résultats de leurs recherches peuvent être utiles pour tout groupe institutionnel qui a besoin d'améliorer la communication en son sein. Un réseau de communication définit la manière dont circulent les messages à l'intérieur d'un groupe de tontine sexuelle. La présente étude permet de dégager différents types de réseaux de communication dans la pratique de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire. Les diverses expériences effectuées sur les réseaux de communication en pratique de tontine sexuelle ont donné les types non centralisés, centralisés et circulaires.

4.3.1. Les réseaux non centralisés

La communication dans ce réseau se fait selon une structure imposée, et non contraignante. Il s'agit d'une chaîne dans lequel les membres du groupe participent et prennent leur plaisir les uns après les autres selon un ordre qui dépend de certaines considérations comme l'ancienneté de l'élève dans le groupe.

Le réseau circulaire procure aux membres du groupe un plaisir moral pour leur participation. Il permet d'inciter l'émergence de quelques individus et un recrutement de nouveaux membres. Mais le plaisir de certains élèves peut être lent et discontinu. Le choix d'un réseau doit tenir compte de la situation particulière du groupe.

Figure N°1 : Schéma illustratif du réseau circulaire dans la tontine sexuelle

Source : L'auteur (Ahizi Anado Jean Michel)

4.3.2. Réseau homogène

Il est défini par l'existence dans le groupe de relations multilatérales et horizontales. N'importe lequel des membres peut-être centralisateur. Ce type de réseau présente des échanges multilatéraux entre les élèves pratiquants dans la tontine sexuelle. L'information est enrichie et la motivation des membres est également plus forte. Ce réseau procure donc une satisfaction morale aux élèves participants. Ils se côtoient et échangent le sexe. Chacun a des contacts avec tous les membres du groupe de tontine sexuelle. Il accroît la coopération inter-individuelle, permet aux individus de mieux se connaître, renforce la cohésion interne du groupe et l'esprit de solidarité. Il est plus à la portée de personnes rompues aux techniques de la pratique de tontine sexuelle qu'à des néophytes. Dans ces réseaux non centralisés ou homogènes, la pratique est régulée par tous les élèves pratiquants. Le jeu des intérêts montre que chaque élève cherche son propre contact sexuel, tout en échangeant avec les autres. Ici aucun élève ne contrôle les autres. La communication participation fait que la pratique se met dans un jeu orchestral.

Figure N°2 : Schéma illustratif du Réseau homogène (ou tous circuits) dans la tontine sexuelle

Source : L'auteur (Ahizi Anado Jean Michel)

4.3.3. Les réseaux centralisés

Certains groupes de tontine sexuelle caractérisés par la présence d'un élève qui joue le rôle d'un élève-chef dans le groupe et par une communication verticale et unilatérale. L'élève-chef décide de tout, tout seul et se contente d'en informer le groupe sur les informations et les contacts. Il régule les entrées et les membres ont des rapports avec lui mais presque pas entre eux-mêmes. Ce type de réseau convient pour accroître la rapidité des actions et la discrétion de la pratique. Il est bien apprécié par les personnes soucieuses de sauvegarder l'esprit du groupe. En effet, l'attitude directive de l'étudiant-chef et l'insuffisance des échanges interindividuels favorisent la discrétion qui est une règle dans les groupes de tontine sexuelle en Côte d'Ivoire. Dans ce type, les membres dépendent du chef et la remise en cause de ce dernier conduit au rejet définitif du réseau. L'insuffisance de feed-back est chose courante dans ce type de réseau. Nous présentons ci-dessous des schémas illustratifs de ce type de réseau de communication. Ce type de réseau correspond au leadership autocratique.

Figure N°3 : Schéma illustratif du réseau centralisé de communication dans la tontine sexuelle

Source : L'auteur (Ahizi Anado Jean Michel)

4.4. Pertinence des résultats

Une enquête menée par le célèbre journal le Monde⁵ présente les dangers de la prostitution et qui doit être un sujet préoccupant dont les causes sont : la misère et la solitude. La question de la prostitution est tellement préoccupante qu'elle a conduit dans le long terme à la formulation d'une convention internationale par l'Organisation des Nations Unies (Pryen, 1999).

La présente étude mérite que l'on s'y attarde. Les enquêtés étant dans les écoles secondaires, on a le droit de s'interroger sur l'avenir dans les structures de l'enseignement secondaire et supérieur ; puisque ce sont ces élèves d'aujourd'hui qui seront des étudiants de demain. La tontine sexuelle est une forme de prostitution scolaire. Plusieurs facteurs sont à étudier, mais les plus importants sont les groupes d'étude et de révision, et le syndicalisme des élèves. Ces deux situations sont des moments de pratique de tontine sexuelle. L'implication des enseignants démontre la désorganisation sociale du système social ivoirien. Les différents schémas des réseaux scolaires de communication exigent une action très forte de la part des autorités compétentes. Notre propos ne résume pas à affirmer qu'il faut interdire les groupes d'étude mais il faut les surveiller et les contrôler. Le ministère de la famille a-t-il un véritable programme sur l'impact de son ministère dans les familles ivoiriennes ? Combien d'élèves bénéficient-ils du petit déjeuner ou de l'argent du petit déjeuner pour se rendre à l'école ? Les familles, principaux agents de socialisation, doivent être interpellées (Koudou et Seka, 2021 :175). La famille a pour mission première, la socialisation de tout individu. Elle représente la cellule originelle qui façonne l'enfant pour la vie en société. Lorsque cette famille présente des déséquilibres, cela est préjudiciable à la personnalité de l'enfant. En réalité, ce sont souvent le manque de responsabilité de certains parents d'élèves mais aussi la recherche de liberté qui semblent expliquer le fait qu'un élève puisse abandonner sa famille et s'attacher à un groupe quelconque. Dans cette optique, il retrouve une seconde famille dans les groupes de tontine sexuelle. Les responsables des établissements ont une grande part à jouer en recrutant un personnel de qualité.

CONCLUSION

La présente étude une orientation. Elle nous a permis de dégager les réseaux de communication développés dans la pratique de tontine sexuelle. L'objectif de l'étude a été atteint ; puisqu'elle visait à montrer les réseaux de communication dans la pratique de tontine sexuelle dans les

⁵Le Monde, Publié le 22 janvier 1954 à 00h00 - Mis à jour le 22 janvier 1954 à 00h00

lycées et les collèges de Côte d'Ivoire. Les analyses convoquées nous ont permis d'atteindre cet objectif. Dans les écoles secondaires de Côte d'Ivoire, les tontines sexuelles font partie des pratiques de la débauche et de la prostitution. La question de cette pratique dans les établissements éducatifs impose une réflexion de l'école ivoirienne et ses acteurs. A l'aide de la théorie systémique des organisations selon le modèle des réseaux de communication (Charron 1994), les résultats montrent que ces élèves s'organisent selon divers types de réseaux dans des différents contextes de la pratique ; dont les plus utilisés sont les réseaux homogènes et les réseaux centralisés de communication. Cette pratique met en relation des élèves de différentes écoles et villes de Côte d'Ivoire. L'analyse qualitative des verbatim a révélé que les réseaux informels sont très développés. A côté ou en amont de ces réseaux de communication se trouve celui de l'institution générale mise en place par les élèves de Côte d'Ivoire qui met en relation d'autres élèves ou des nouveaux entrants pour faire connaître leurs activités et susciter des adhésions. Si la véritable école s'installe progressivement en Côte d'Ivoire, il est surtout question de voir les activités économiques et commerciales qui s'installent chez les élèves et qui sont autorisées par les responsables des établissements secondaires en Côte d'Ivoire. Ces activités commerciales (vente de sandwich, vente de vêtements, tontine financière) sont des voies ouvertes à certains phénomènes comme la tontine sexuelle. La tontine sexuelle est une volonté de participer dans une confrérie à la consommation du sexe sur la base d'un engagement. Cet engagement peut être moral, pécuniaire ou matériel. La responsabilité de l'école est ainsi engagée. Nous sommes en face de la fonction sociale de l'école. Cet phénomène si l'on y prend garde s'inscrit dans la dérive de l'héritage collectif de la société ivoirienne, au sens où l'héritage collectif est défini par Maquet (1970) comme : « un ensemble à première vue disparate mais à l'analyse, largement intégré, fait d'objets matériels qui permettent au groupe d'assumer sa subsistance et sa vie quotidienne, d'institutions qui coordonnent les activités du groupe, de représentations collectives qui constituent une conception du monde, une morale, un art. Cet ensemble en lent et perpétuel devenir est transmis à chaque membre de la société en tant que tel par le processus de l'éducation. ».

En perspective, il importe de trouver des solutions pour éradiquer de façon unilatérale le phénomène de tontine sexuelle avec l'implication de tous les acteurs du système éducatif de Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il est fondamental d'examiner la question de la prostitution des élèves en rapport avec le phénomène d'abandon des parents lié au revenu salarial.

BIBLIOGRAPHIE

- Bambara, Y. C. (2012)**, Les facteurs de risque de la prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. *Service social*, 58(1), 110–124. <https://doi.org/10.7202/1010445>
- Bouman, F.J.A. (1976)**. The Djanggi. A traditional form of saving and credit in West Cameroon, *Sociologica Ruralis*, vol.16, n°1-2, pp. 103-119.
- Bouman, F.J.A. (1977)**. Indigenous savings and credit in the Third World. A message, *Savings and Development*, n°4, pp.181-219.
- Charron, D. (1994)**, Introduction à la communication, Université de Québec, Sainte-Foy, Québec,
- Issoufou, S. (1992)**. Le phénomène tontinier au Burkina Faso : étude sur 69 cas, *Revue internationale P.M.E*, vol, 5, numéro 3-4, Presse de l'Université du Québec
- Karl, R. (1980)**, Classe sociale, milieu social, intelligence, Paris, PUF
- Koudou, O. & Seka Y. A. T., (2021a)**, Encadrement de l'enfant et de l'adolescent en scolarisation, Presse Universitaire d'Abidjan, Abidjan
- Koudou, O. & Seka Y. A. T., (2021b)**, La psychologie de l'éducation dans la formation des enseignants, Presse Universitaire d'Abidjan, Abidjan
- Kra, R. & Amouzou E. (2019)**, Réseaux locaux de communication et participation communautaire dans les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire, Linselles, StoBook
- Lamizet, B. & Silem, A., (1997)**, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'Information et de la Communication, Paris, Ellipses
- Le Monde**, Publié le 22 janvier 1954 à 00h00 - Mis à jour le 22 janvier 1954 à 00h00
- Maquet, J. (1970)**, Du contrat psychologique à la dynamique du cadre : entre ombre et lumière, Paris, institut français d'Analyses Transactionnelles
- Piaget, J. (1966)**, La psychologie de l'enfant, Paris, PUF
- Plivard, I. (2014)**, Psychologie Interculturelle, Bruxelles : de Boeck
- Spitz, R. (1985)**, Psychologie de l'enfant, Paris, PUF
- Stanley, H. (1907)**, Adolescence, New York : Appleton
- Viau, R. (1994)**, La motivation en contexte scolaire, Saint-Laurent, Quebec : Editions du renouveau pédagogique
- Wallon, H. (1968)**, L'Éducation Psychologique de l'enfant, Paris, Armand Collin.